

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Antibiotska terapija u komplikovanoj pneumoniji - koja kombinacija daje najbolji rezultat?

Dejana D. Bajić¹, Jovan A. Matijašević², Ljiljana N. Andrijević¹, Ilija M. Andrijević², Nikola M. Eić³, Nemanja B. Todorović⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{4,5}, Boris Ž. Milijašević⁶

¹ Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁶ Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

U poslednjih nekoliko decenija opao je broj vanbolnički stečenih pneumonija, ali one i dalje ostaju vodeći uzrok morbiditeta u dečijem uzrastu. Komplikacije kao što su pleuralni izliv/pleuralni empijem, nekrotizirajuća pneumonija i plućni apsces i dalje su izazovi. Prezentujemo vam slučaj pneumonije koja je zakomplikovana razvojem plućnog apscesa.

Jednogodišnje dete je primljeno u bolnicu sa visokom temperaturom (40°C), slabošću, neproduktivnim kašaljem, teškom dispneomi povećanom nazalnom kongestijom. Inicijani tretman je uključivao dva antibiotika: klaritromicin (125 mg/5ml) u dozi od 3 ml dvaput dnevno i cefpodoksim (40 mg/5 ml) u dozi od 5 ml svakih 12 sati u vidu peroralne suspenzije. Nakon porasta u vrednostima CRP (249 mg/L), antibiotska terapija je zamenjena sa drugom intravenoznom kombinacijom - cefalosporin treće generacije ceftazidim u dozi od 500 mg svakih 8 sati, zajedno sa klindamicinom u dozi od 100 mg svakih 6 sati. Tok lečenja pneumonije je zakomplikovan razvojem plućnog apscesa. Uvedena je trojna antibiotska terapije intravenskim putem koju su činili vankomicin, meropenem i metronidazol u trajanju od najmanje tri nedelje koji su u bili u skladu sa vodičima za tretiranje plućnih apscesa. Trajanje antibiotske terapije zavisiod kliničkog i radiološkog odgovora na primenjenu kombinaciju, i po potrebi ona se menja i koriguje do izlečenja. Odabrani antibiotici su pokrivali širok spektar gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.

Bez obzira na primenu standardne antibiotske terapije, odgovor organizma je uvek individualan. Kombinacija koja je dovela do saniranja apscesa je uključivala vankomicin, meropenem i metronidazol.

Ključne reči: antibiotska terapija, zamena terapije, komplikovana pneumonija i plućni apsces

Antibiotic therapy in complicated pneumonia - what combination gives best results?

Dejana D. Bajić¹, Jovan A. Matijašević², Ljiljana N. Andrijević¹, Ilija M. Andrijević², Nikola M. Eić³, Nemanja B. Todorović⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{4,5}, Boris Ž. Milijašević⁶

¹ Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

³ Institute for Child and Youth Health Care of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPHIC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁶ Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Although community-acquired pneumonia (CAP) mortality in well-developed countries decreased significantly in the last decades, it remains one of the leading causes of morbidity in childhood. However, local CAP complications such as parapneumonic effusion (PPE)/pleural empyema (PE), necrotizing pneumonia (NP) and lung abscess are still challenging issues. We are presenting specific case who developed lung abscess as complication of pneumonia.

A 1-year-old child was admitted to hospital with the symptoms of high (elevated) body temperature (40°C), fatigue, non-productive cough, severe dyspnea and increased nasal congestion. Initial treatment included two antibiotics: clarithromycin (125 mg/5ml) at a dose of 3 ml twice a day and cefpodoxime (40 mg/5 ml) at a dose of 5 ml every twelve hours in the form of a peroral suspension. After increase in CRP values (249 mg/L), a double antibiotic therapy is switched with another combination (intravenous therapy with cephalosporin of the third generation of ceftazidime at a dose of 500 mg was included every eight hours, together with clindamycin at a dose of 100 mg every six hours. The clinical course of pneumonia was complicated with development of lung abscess. Triple intravenous antibiotic therapy with vancomycin, meropenem and metronidazole over a period of at least three weeks and in accordance with guidelines for treating abscess was involved. The duration of antibiotic therapy depends on the clinical and radiographic response of the patient. The chosen antibiotics have to cover a wide specter of Gram-positive and Gram-negative bacteria.

In spite of the standard antibiotic therapy (treatment), the response of the organism is always individual. The combination of antibiotics that led to recovery included meropenem, vancomycin and metronidazole.

Keywords: antibiotic therapy, switch therapy, complicated pneumonia, lung abscess